

HISTORICAL SCIENCES

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НАГОРНО - КАРАБАХСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ ПО АРХИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ

Сулейманова С.Ю.

*Доктор исторических наук, профессор кафедры
Истории Азербайджана Бакинского Государственного Университета*

THE HISTORY OF THE FORMATION OF THE NAGORNO-KARABAKH AUTONOMOUS OBLAST IN ARCHIVAL DOKUMENTS

Suleymanova S.

Doctor of Historical Sciences Professor of the Department of History of Azerbaijan, Baku State University

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется политическая обстановка в Южном Кавказе, в том числе в Азербайджане в связи «установлением» Советской власти в этом регионе на основе архивных документов. Продолжающиеся по сей день территориальные претензии соседней республики вынуждают еще раз обратиться к истории образования НКАО. Целью статьи не является разжигание межнациональной розни, а наоборот призывать армян к мирному сожительству и отказаться от бесосновательных территориальных претензий к соседям.

ABSTRACT

The article deals with the political situation of the South Caucasus, including Azerbaijan, with the "establishment" of Soviet power in the region, based on archival documents. The territorial claims of the neighboring republic, which continue to this day, force us to once again turn to the history of the formation of the Nagorno-Karabakh Autonomous Oblast. The purpose of the article is not to incite ethnic hatred, but rather to call on the Armenians to peaceful cohabitation and give up groundless territorial claims against their neighbors.

Ключевые слова: Советская власть, Гарабах, Зангезур, Н.Нариманов, Азербайджанская ССР, Армения.

Keywords: Soviet power, Garabagh, Zangezour, N.Narimanov, Azerbaijan SSR, Armenia.

После оккупации XI Красной Армией РСФСР 28 апреля 1920 г. территории независимой Азербайджанской Республики, 30 апреля т.н. Революционный Комитет Азербайджанской ССР предъявил ультиматум дашнакскому правительству вывести свои войска из территории Гарабаха и Зангезура и тем самым покончить с межнациональной враждой. Председатель Революционного Комитета Карабаха Г.Султанов 1 мая сообщил, что Карабах признал Советскую власть [20, с.42-43]. Несмотря на это, дашнакские бандформирования не отказались от своих агрессивных действий. Генерал Дро прибыв в горную часть Карабаха сделал попытку отрезать связи Джебраильского уезда с Агдамом [5, с.45], но был арестован небольшим отрядом Красной Армии. Таким образом, была восстановлена Советская власть в Гарабахе и Зангезуре. 19 июня 1920 г. в телеграмме, адресованной В.И.Ленину говорилось: «В Карабахе и Зангезуре установилась Советская власть и обе территории считают себя частью Азербайджанской Советской республики» [14, с.5]. Тем самым Советская Россия вела двуличную политику в решении территориального конфликта между Азербайджанской ССР и дашнакской Арменией, а также по отношению к Турции.

В приказе командующего XI Красной Армии в июле-августе 1920 г. говорилось: «У Красной Армии нет такой задачи напасть на армянскую армию» [9]. Хотя, армянские военные части по указу

дашнакского правительства продолжали свои агрессивные действия во всех приграничных районах Азербайджана и Армении до ноября 1920 г. В рядах Красной Армии, дислоцированной на территории Гарабаха и Зангезура, где свирепствовали армянские бесчинства, армяне преобладали большинством. В то время, когда бандитские отряды Дро и Нжде объединившись пытались занять дорогу Нахчыван-Шуша, угрожая мирному мусульманскому населению, занимались грабежом, сжигали села. В сообщении в ЦК РКП(б) от 10 июля 1920 г. отмечалось: «Считаем долгом передать ЦК наше единое мнение по вопросу Зангезура и Карабаха, решение которого при переговорах с Арменией намечается промежуточное, идущее вразрез с интересами революции на Кавказе.

Карабах при мусаватском правительстве всецело входил в состав Азербайджана. Неразрывность культурной и экономической связи Карабаха и Зангезура с Баку, питавшимся десятками тысяч рабочих из этих провинций, и полная их оторванность от Еревана получили яркое доказательство в 19 году на крестьянском съезде армянского Карабаха, который в условиях невыносимого для армян мусаватского режима и провокационной работы агентов Армении все же решительно высказался за полное единство с Азербайджаном при условии гарантирования спокойной жизни армянам...» [5, с.54].

Н.Нариманов в своей статье «Азербайджан и Армения» пишет, что «Я когда был в Москве с тов. Орджоникидзе... решили начать мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией» [14, с.29]. С этой целью был отправлен в Иревань чрезвычайный представитель Азербайджана Довлатов. По сообщению Довлатова вернувшегося в Баку 21 августа, Армения готовилась к войне против Азербайджана, получила военные приспособления и одежду у Англии и Врангеля, объявила мобилизацию среди населения от 18-ти до 45 лет. Среди армянских офицеров господствовало насилие и беспредел, в стране всю политику вели военные структуры, которые не считались с правительством. В Армении наряду с коммунистами преследовались и мусульмане, которые не смогли выйти из своих домов. МИД Армении Огаджанян на вопрос Довлатова – «почему не хотите решать мирным путем спорные вопросы» ответил, что «все вопросы можно решать через дипломатических представителей» [14, с.31]. Эти исторические факты доказывают неизменность агрессивной политики не только Армении, и России. Так как, в телеграммах и телефонных разговорах И.В.Сталин, Г.В.Чичерин и Г.К.Орджоникидзе делая намеки, якобы на спорность исторических территорий Азербайджана Гарабах, Зангезур и Нахчыван, использовали их как орудие в своих политических играх. Когда Н.Нариманов в телефонном разговоре спрашивал у Г.К.Орджоникидзе: «На какие территории мы не должны претендовать, это представляет для нас интерес, Карабах и Зангезур бесспорные области Азербайджана», то получил ответ: «Я сейчас говорил с Чичериным о вопросе Карабаха и Зангезура. Я предлагаю немедленно и беспрекословно присоединить эти области к Азербайджану, вы откажитесь от претензий на другие области и предоставте автономию Нагорному Карабаху и Зангезуру... вы претендовали кроме Карабаха и Зангезура на Нахчыван, Шарура-Даралаязкому уезду и Ордубаду» [27, с.33-34]. А Г.К.Орджоникидзе в своей телеграмме Г.В.Чичерину пишет, что Легран встретился с Тер-Габриеляном. По его мнению Карабах и Зангезур с экономической точки зрения тяготеют к Баку, с Иреваном ни каких связей не имеют. Если их объявили бы спорными территориями, то они были заняты турецкой армией. По словам Тер-Габриеляна, армянское представительство соглашается с присоединением Карабаха и Зангезура к Азербайджану: «С таким решением этого вопроса можно заставить Азербайджан отказаться от других областей...» [27]. Можно сделать такой вывод, что Советская Россия пошла на сделку с дашнакской Арменией с условием предоставления Азербайджаном автономии Гарабах и Зангезуру, присоединить Нахчыван, Шаруро-Даралаязский уезд и Ордубад к Армении. А на самом деле Советская Россия хотела, чтобы русская армия заняла эти территории [12, с.57].

В то время, когда продолжались оккупация территорий Азербайджана и убийство азербайджанцев дашнаками, представитель правительства РСФСР в Армении Б.В.Легран, представитель Армянской Республики А.Джамалян и А.Бабалян 20

августа 1920 г. подписали первичный вариант мирного договора [15, л.11]. По этому договору все пограничные споры между Арменией и Азербайджаном должны были решаться по указаниям РСФСР. В связи с этим, Пленум ЦК РКП(б) прошедший 20-21 сентября решил отправить И.В.Сталина на Кавказ с поручением «наладить» политику партии «На Кавказе и на Востоке» [11].

После установления Советской власти в Армении 29 ноября 1920 г., было созвано объединенное заседание Политбюро и Оргбюро ЦК АКП(б), который постановил: «в) Послать приветствие. Указать, что между Советским Азербайджаном и Советской Арменией никаких границ не существует.

г) Зангезур отходит к Армении.

д) Нагорной части Карабаха предоставляется право самоопределения...» [15, с.64]. Таким образом, 1 декабря 1920 г. Н.Нариманов на торжественном заседании Бакинского Совета по поводу установления Советской власти в Армении огласил следующую декларацию: «... Период господства дашнаков – это период кровавой вакханалии, международной бойни, во время которой истекли кровью армянский и мусульманский народы...»

Советский Азербайджан, идя навстречу борьбе братского армянского трудового народа против власти дашнаков, проливающих и проливавших невинную кровь наших лучших товарищей коммунистов в пределах Армении и Зангезура, объявляет, что отныне никакие территориальные вопросы не могут стать причиной взаимного кровопускания двух вековых соседних народов: армян и мусульман; трудовому крестьянству Нагорного Карабаха предоставляется полное право самоопределения, все военные действия в пределах Зангезура приостанавливаются, а войска Советского Азербайджана выводятся.

Кроме того, Советский Азербайджан широко раскрывает свои ворота перед Советской Арменией к неисчерпаемым богатствам: нефти, керосину и другим продуктам, которыми обладает Советский Азербайджан...» [13, л. 58-59; 15, с.64]. В тот же день Г.К.Орджоникидзе в телефонном разговоре с А.М.Назаретяном говорил о небходимости освещения этой декларации во всех газетах [23, л.1-2; 15, с.69]. Но, И.В.Сталин в своей поздравительной телеграмме напечатанной в газете «Правда» от 4 декабря, допустив искажение в этом судьбоносном вопросе, писал: «1 декабря Азербайджан добровольно отказался от спорных областей и декларировал передачу Зангезура, Нахчыван и Нагорного Карабаха советской Армении» [25, с.366-367]. Это еще раз доказывает, что Советская Россия поддерживала территориальные претензии армян к Азербайджану. Даже армянская печать подтверждала тот факт, что эта Декларация была сделана по приказу Москвы.

2 декабря между РСФСР и Арменией был подписан договор из 8 пунктов, где говорится, что территории находящиеся в руках последней до 23 октября, т.е. часть Иреванской губернии, Карсской области, Зангезурского и Газахского уездов и Тифлиской губернии подтвердить, как бесспорные

земли в составе Армянской Советской Республики [1, с.59]. Интересно, что именно в тот же день потерпевшее полное поражение под ударами армии Кязима Гарабекир паши дашнакское правительство подписало Александропольский (Гюмринский) мир. Несмотря на распространения большевиками сообщения о перевороте 30 ноября в Армении, дашнаки тогда еще не сдали власть большевикам. Хотя после позорного Гюмринского мира они должны были сбежать, что и сделали в скором времени. По условиям этого договора Нахичеван, Шахтахты и Шарурские районы передавались под протекторат Турции, и Армения не имела право претендовать на эти земли [20, л.48].

В скором времени была создана комиссия для уточнения границ между тремя республиками Южного Кавказа [22, л.57]. Однако, 21 мая 1921 г. правительство Армении приняло, не имеющего никакой юридической основы решение о присоединении Нагорного Карабаха к Армении [19, л.7-7об.]. Через два дня Пленум ЦК КП(б)А утвердил это решение и назначил Акопа Ионисяна уполномоченным представителем Армении в Нагорном Карабахе. 12 июня СНК Армянской ССР даже подписал декрет, где якобы по соглашению с Азербайджанской ССР Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Армянской ССР [14]. Вскоре А.Мравян был назначен там чрезвычайным комиссаром. Убедительно отвечая на все необоснованные территориальные претензии и беззакония Армении, СНК Азербайджанской ССР на собрании, прошедшем 26 июня выслушав доклад о поездке в Нагорный Карабах и Нахчыван А.Гараева, создал тройку из Шахтахтинского, Везирова и Алиева по территориальным претензиям Армении. В связи с этим вопросом 27 июня была послана телеграмма Г.Орджоникидзе, А.Мясникову, копия А.Гараеву и А.Мравяну, в которой назначение последнего чрезвычайным комиссаром в Нагорном Карабахе оценивалось, как немыслимая тактическая и политическая ошибка и потребовалось его немедленный отзыв из Карабаха [26, д.98]. В тот же день на заседании Политбюро и Оргбюро ЦК АКП(б) обсуждался вопрос «О границах Азербайджана с Арменией». Председателем заседания был Каминский при секретаре Лознера, присутствовали Нариманов, Каминский, Буниатзаде, Султанов, Мирзоян, Караев, Ахундов и Гутин. В принятом постановлении говорится: «1. В целом вопрос о Нагорном Карабахе, в постановке т. Бекзадяна, Полит. и Оргбюро считают неприемлемым, ввиду безусловного экономического тяготения Нагорного Карабаха к Азербайджану, в каком смысле и должен быть разрешен вопрос...

3. Единственным разрешением вопроса может быть широкое вовлечение армянских и мусульманских масс в дело советского строительства...

5. Поручить т. Нариманову передать в Тифлис мнение Полит. и Оргбюро» [9; 2, л.88]. После заседания Н.Нариманов в разговоре по прямому проводу с М.Д.Гусейновым и М.Г.Гаджиевым, находившихся в Тифлисе поручил передать членам Кавбюро мнение руководства Азербайджана: «...Если они ссылаются на мою декларацию, то в

декларации буквально сказано следующее: Нагорному Карабаху предоставляется право свободного самоопределения» [15, с.89]. В тот же день была отправлена телеграмма Г.К.Орджоникидзе и А.Ф.Мясникову, в которой говорилось, что СНК Азербайджана просит немедленного отзыва А.Мравяна из Карабаха [5, с.140]. Таким образом, именно благодаря твердым усилиям Н.Нариманова 27 июня Мравян был отозван и Карабах.

I Всеазербайджанский съезд советов обсудил Карабахский вопрос. Выступившие по этому вопросу председатель СНК Азербайджанской ССР Н.Нариманов, комиссар по иностранным делам М.Д.Гусейнов, официальный представитель города Шуша Ш.Махмудбеков, председатель ревкома Джеванширского уезда А.Камари, председатель Губадлинского уезда Ч.Ильдрым, председатель Баксовета А.И.Яковлев и др. однозначно заявили, что Карабах неотъемлемая часть Азербайджана [24, с.14].

4 июля 1921 г. на вечернем заседании Пленума Кавбюро ЦК РКП(б) на обсуждении Карабахского вопроса присутствовали член ЦК РКП Сталин, члены Кавбюро тт. Орджоникидзе, Махарадзе, Нариманов, Мясников, Киров, Назаретян, Орахелашвили и Фигатнер; секретарь Кавбюро комсомола Брейтман, члены ЦК Грузии: Цинцадзе, Мдивани и Сванидзе. Однако, при обсуждении этого вопроса выявились две точки зрения и были поставлены на голосование: а) Карабах оставить в пределах Азербайджана: за – Нариманов, Махарадзе, Назаретян; против – Орджоникидзе, Мясников, Киров, Фигатнер.

б) Плебисцит провести во всем Карабахе с участием всего населения армян и мусульман: - за Нариманов, Махарадзе.

в) Нагорную часть Карабаха включить в состав Армении: за - Орджоникидзе, Мясников, Фигатнер, Киров.

г) Плебисцит провести только в Нагорном Карабахе, т.е. среди армян: за –Орджоникидзе, Мясников, Фигатнер, Киров, Назаретян. Таким образом, было принято постановление: «Нагорный Карабах включить в состав ССР Армении, плебисцит провести только в Нагорном Карабахе» [15, с.90-91]. Однако, после исторического заявления Н.Нариманова о важности этого вопроса для Азербайджана, съезд решил: «Ввиду того, что вопрос о Карабахе вызвал разногласие, Кавбюро ЦК РКП считает необходимым перенести его на окончательное решение ЦК РКП» [15; 5, с.141]. В результате, на следующий день, 5 июля на заседании Пленума Кавбюро ЦК РКП (б), выслушав тт. Орджоникидзе и Назаретян, возбуждавших вопрос о пересмотре постановления предыдущего Пленума о Карабахе постановили: «Исходя из необходимости национального мира между мусульманами и армянами и экономической связи Верхнего и Нижнего Карабаха, его постоянной связи с Азербайджаном, Нагорный Карабах **оставить в пределах** Азербайджанской ССР, предоставив ему широкую областную автономию с административным центром в

гор. Шуше, входящем в состав автономной области» [15, с.92]. Высоко оценивая историческую роль Н.Нариманова в справедливом решении этого судьбоносного вопроса для Азербайджана, Гейдар Алиев говорил, что те, которые знакомы с историческими документами и хорошо знают историю как Н.Нариманов вел острую борьбу чтобы **оставить** Нагорный Карабах в пределах Азербайджана [7; 17, с.176]. Выражая свое отношение к постановлению Пленума Кавбюро от 5 июля 1920 г., Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сосредоточил внимание на слова «**оставить в пределах**», т.е. этот факт еще раз доказывает принадлежность горной части Гарабаха к Азербайджану. Из исторических документов видно, что армяне были переселены на территории Азербайджана после подписания Кюрекчайской, Гюлистанской и Туркменчайской договоров. При голосовании во время создания НКАО, из 9 членов бюро 8 были армяне [8].

Вместе с тем «конференция ответственных работников Карабаха (Шушинского, Джеванширского, Кубатлинского и Карягинского уездов) совместно с членами Оргбюро ЦК АКП(б) от 21 октября 1921 г. высказалась, что считается нецелесообразным выделение Нагорного Карабаха в отдельную автономную область и считает, что все мероприятия, которые указываются в резолюции, и являются разрешением карабахского вопроса [15, с.101]. А конференция, созванная по этому вопросу 10 декабря 1921 г. установила, что никакого специфического, т.н. «Карабахского вопроса» не существует. Он порождается слабостью партийной работы, отсутствием твердой и последовательной политики. Этот вопрос может быть решен не сложными реформами, а усиленной в Карабахе работой [15, с.103]. Но несмотря на это, под давлением Москвы и категорического распоряжения С.Орджоникидзе заседание президиума Заккрайком РКП (б) постановило: «1. Во исполнение постановления Кавбюро ЦК РКП от 5/VII-21 г. о предоставлении Карабаху автономии предложить ЦК АКП - это постановление провести в жизнь.

2. Председателем Карабахского Исполкома назначить г. Каракозова. Тов. Шадунц откомандировать в распоряжение ЦК АКП для назначения на ответственную работу в Карабахе» [15, с.127].

После создания СССР 30 декабря 1922 г., по предложению С.Орджоникидзе Н.Нариманов был созван в Москву и стал одним из четырех председателей ЦИК СССР. Таким образом, были развязаны руки антиазербайджанских сил, в том числе первого секретаря ЦК АКП С.М.Кирова. 27 июня 1923 г. на заседании пленума Заккрайкома РКП(б) заслушав доклад Карабахского комитета С.Шадунца и Каракозова постановили: «Поручить ЦК АКП в месячный срок выделить Нагорный Карабах в автономную область, произведя наделение землей и водой крестьян выделяемых районов» [15, с.149]. Заседание Президиума ЦК АКП (б) под председательством С.М.Кирова 1 июля 1923 г. обсудив вопрос о Карабахе, предложил АзЦИКу декретировать автономию Нагорному Карабаху.

Н.Нариманов справедливо считая предоставление Гарабаху автономии не окончанием бед, а только началом их писал: «Нагорный Карабах под сильным давлением Л.Мирзояна был объявлен автономной областью. В мое время он не смог это сделать... Я ничуть не сомневаюсь, что ЦК АКП (б) в лице Серго не доверял туркам и судьбу Азербайджана доверил армянским дашнакам» [18, с.60]. Таким образом, 7 июля 1923 г. АзЦИК Советов издал декрет «Об образовании автономной области Нагорного Карабаха», где говорится: «Уничтожение национального угнетения и неравенства – в какой бы форме оно не проявилось, - замена национальной вражды и ненависти интернациональной солидарностью трудящихся; братским сотрудничеством народов в едином государственном союзе является одной из основных задач рабоче-крестьянской революции и Советской власти.

Во исполнение этой задачи Азербайджанский Центральный Исполнительный Комитет Советов постановляет:

1) Образовать из армянской части Нагорного Карабаха автономную область, как составную часть АССР, с центром в местечке Ханкенды...» [4, л.19]. А 18 сентября 1923 г. постановлением заседания Карабахского Обкома АКП (б) Ханкенды был переименован в Степанакерт в ознаменование памяти Степана Шаумяна - заклятого врага, зачинщика геноцида азербайджанского народа в марте 1918 г. В результате чего была создана «армянская область» на исконно азербайджанских землях, т.е. частично был осуществлен план армянских национал-шовинистов и лидеров партии «Дашнакцутюн». Россия, предоставив армянам в Гарабахе автономию, способствовала их политической организации, что прошло удачное испытание временем. Гарабахский вопрос, после распада СССР, превратился в руках России в сильное средство воздействия и контроля над регионом. Даже после 44-х дневной победоносной Отечественной войны азербайджанского народа, в результате героической борьбы, которой были освобождены территории от тридцатилетней оккупации вооруженных сил Армении, Россия умудрилась размещать на территории суверенной Азербайджанской республики т.н. «мировотворческие силы», которые не могут, скорее всего не хотят обеспечить мирное сосуществование этих двух народов.

Литература

1. Azərbaycan tarixi. Yeddi cildə. Altıncı cild (aprel 1920-iyun 1941), s.59
2. АПД УДПАР (АРПİ SSA), ф.1, оп 74, д.127, л.54
3. Архив МИД СССР, д.54862, л.25-28 //К истории образования Нагорно-Карабахской Автономной Области Азербайджанской ССР. Документы и материалы, 334 с.
4. ГААР (ARDA), ф.379, оп 3, д. 3215, л.19//К истории образования Нагорно-Карабахской Автономной Области Азербайджанской ССР. Документы и материалы, с.152-153

5. Гулиев Дж. Б. К истории образования второй республики Азербайджана. Баку, 1997, с.140
6. Дашнакская авантюра//Коммунист, 1920, 15 мая//К истории образования Нагорно-Карабахской Автономной Области Азербайджанской ССР. Документы и материалы, с.45
7. Əliyev H.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 75 illik yubileyi üzrə dövlət komissiyasının iclasında nitq // «Azərbaycan qəzeti», 11 fevral 1999-cu il.
8. Əliyev İ. Azərbaycan xalqına müraciət. 26 oktyabr 2020-ci il “Azərbaycan” qəz., 27 oktyabr
9. Заседание Оргбюро и Политбюро ЦК АКП(б). Протокол №20. 27.06.1921//АПДУДПАР, ф.1, оп.74, д. 123, л.88; Протокол №20 заседания политического и организационного бюро ЦК АКП(б).27.06.1921./АПДУДПАР, ф.1, оп.31, д.186а, л.49-50; ГААР, ф.28, оп.1, д.135, л.2
10. «Известия ВРК Азербайджанской ССР», № 2, 1920, 30 апреля
11. Известия ЦК РКП(б), №24, 1920, 12 октября
12. Из протокола заседания бюро ЦК АКП(б). 15 июля 1920 г./К истории образования Нагорно-Карабахской Автономной Области Азербайджанской ССР. Документы и материалы, с.57
13. Из протокола объединенного заседания Политбюро и Оргбюро ЦК АКП(б).30 ноября 1920 г.- ПААФ ИМЛ, ф.1, оп.74, д.124, л.58-59// К истории образования Нагорно-Карабахской Автономной Области Азербайджанской ССР. Документы и материалы, с.64
14. Карабах – Советской Армении//Бакинский рабочий, 22.06.1921, №138(271)
15. К истории образования НКАО Азербайджанской ССР (1918-1925гг.). Документы и материалы. Баку,1989, 334 с.
16. К миру Армении с Совроссией. //Коммунист, Баку, 08.07.1920, №58; Телеграмма члену Реввоенсовета Кавфронта тов. Орджоникидзе// АПД УДПАР, ф.1, оп.31, д.186б, л.11
17. Kõçərli T. Qarabağ: Yalan və həqiqət. Bakı, 1998, s.176
18. Nərimanov N. Ucqarlarda inqilabımızın tarixinə dair (İ.V.Stalinə məktub). Bakı, 1992, s.60
19. Основные положения по вопросу о присоединении Нагорного Карабаха к Республике Армении. 1921.//РГАСПИ, ф.64, оп.1, д.137, л.7-7об.
20. Политический календарь (Россия-Турция-Союзники). С 1918-го по 1922-й год включительно. Составил: Туманов-Розенблюм //РГАСПИ, ф.495, оп.154, д.770, л.48
21. Признание Карабахом Советской власти//Коммунист, 1920, 1 мая //К истории образования Нагорно-Карабахской Автономной Области Азербайджанской ССР. Документы и материалы, Баку, Азернешр, 1989, с.42-43, с.334
22. Протокол №2 заседания Кавбюро ЦК РКП(б).02.05.1921. //РГАСПИ, ф.64, оп.1, д.1, л.57
23. Разговор А.М. Назаретяна и Г.К. Орджоникидзе по прямому проводу. 1 декабря 1920 г.-ЦПА ИМЛ, ф.85, оп.14, д.37, л.1-2//К истории образования Нагорно-Карабахской Автономной Области Азербайджанской ССР. Документы и материалы, с.69
24. Резолюции и постановления съездов советов Азербайджанской ССР (1921-1937гг.). Баку 1961, с.14
25. Сталин И. Да здравствует советская Армения //Газ.Правда, 04.12.1920, №283; Заявление народного комиссара по делам национальностей о победе советской власти в Армении, 04.12.1920//Документы Внешней политики СССР, т. III, Москва, 1959, с.366-367
26. Телеграмма Н. Нариманова Орджоникидзе и Мясникову (копия Мравяну и Каравеву).27.06.1921//РГАСПИ, ф.85, оп.13, д.98
27. ЦПА ИМЛ. Ф.64, оп.1, д.17, л.33-34//К истории образования Нагорно-Карабахской Автономной Области Азербайджанской ССР. Документы и материалы, с.33-34